

Бытийный хронотоп в произведениях П. Егорова и В. Захарова**The existential chronotope in the works of P. Egorov and V. Zakharov****Урукова Л.А.***Региональный институт развития образования***Urukova L.A.***Regional institute of education development*

В статье раскрываются оценочные характеристики категорий пространства и времени в произведениях П.А. Егорова и В.Н. Захарова. Предметом исследования является раскрытие в их творчестве ценности бытийного хронотопа. Объектом исследования послужили рассказы и повести данных писателей. На лексическом уровне в текстах показано стремление к открытости в мире природы, в котором быт соединяется с бытием, а человек постигает великий жизненный смысл. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что в целом в художественных текстах Егорова и Захарова проясняется единый смысл бытийного художественного пространства, отмеченного открытостью, распаханностью, слитностью с вечным мирозданием природы, в котором действует герой, стремящийся к внутреннему развитию.

The article reveals the evaluative characteristics of the categories of space and time in the works of P.A. Egorov and V.N. Zakharov. The subject of the study is the disclosure of the value of the existential chronotope in their work. The object of the study was the stories and novellas of these writers. At the lexical level, the texts show the desire for openness in the world of nature, in which life is connected with being, and a person comprehends the great meaning of life. As a result of the conducted research, it is concluded that, in general, the artistic texts of Egorov and Zakharov clarify the unified meaning of the existential artistic space, marked by openness, openness, fusion with the eternal universe of nature, in which the hero acts, striving for inner development.

Ключевые слова: *творчество, художественный мир, бытийное пространство, хронотоп, хронотопическая ценность.*

Key words: *creativity, artistic world, existential space, chronotope, chronotopic value.*

Пространство и время – важные характеристики любого литературного текста. И хотя данные категории всегда были необходимы для построения художественного произведения, научное обоснование они получили лишь в XX веке. В 1930-е годы М.М. Бахтин в работе «Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике» дал определение хронотопу как «взаимосвязи временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе» [1, с. 121]. Учёный считает, что в литературном произведении приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем [1, с.234-235].

А.А. Ухтомский отмечал «чрезвычайное приобретение для человеческой мысли в таком точном и в то же время ярко конкретном понятии, как «хронотоп», пришедшем на смену старым отвлечённым «времени» и «пространства» и с помощью которого выражаются законы

бытия» [3, с. 398]. По мнению А.Н. Лоя, через хронотоп пытаются сегодня постичь особенности художественного воплощения мира как единое культурно-историческое пространство» [2, с. 85].

И это свидетельствует о том, что категории пространства и времени связаны с оценочными характеристиками. При этом введённый в оборот термин «хронотоп» стал основополагающим для анализа специфики отражения пространства и времени в литературе.

Повести и рассказы чувашских писателей Павла Александровича Егорова и Виталия Николаевича Захарова пронизаны хронотопическими ценностями. Особое внимание авторы уделяют бытийному хронотопу, который является интересным материалом для раскрытия пространственно-временной картины их художественного мира.

Бытийное пространство в их текстах представлено как реальное и воображаемое. Как реальная среда, в которой организуется действие, оно выступает лишь в тех произведениях, где не нарушена заданность «душа – открытый», то есть герой находится в «своём», органичном для него пространстве (у Егорова: «Два рассказа из жизни Лёши Горбунова», «За ночь день», «Социолог и работники»; у Захарова: «Открытые глаза», «Победа», «Пока ты не свой», «Меженица», «Светоч души моей», «Раскаты»).

В отдельных произведениях этот тип пространства возникает перед мысленным взором персонажей, в их думах, воспоминаниях, как воображаемый простор, в котором находят выход их нравственные устремления (у Егорова: «Над пристанью», «Перебор», «Завтра, Нина», «Ненужная вещь»; у Захарова: «Максимовы», «Млечный путь», «Нюринге», «Рывок», «Меженица»).

Воображаемое пространство вводится соответствующей авторской ремаркой: например, у Егорова: «Иногда он представлял...», «Иногда Агафонов вспоминал...», «Это воспоминание ...будило что-то...» («Над пристанью»); «Всё думалось Ивану...» («Перебор»); «Думалось Григорию...» (Завтра, Нина); «С раннего утра он вспоминал все дни, все вечера, все моменты ...» («Ненужная вещь»). У Захарова: «Напрасно, что ли, часто припоминается и видится ...» («Максимовы»); «Заставил его вспомнить ...» («Млечный путь»); «Силком отводит себя от мыслей», «И чудится ей ...» («Нюринге»); «Мысли опять запетляли жуликовато ... наяву стали мучить видения» («Рывок»); «Помнит она...», «Грезится...» («Меженица»).

Бытийное пространство включается в план внутренней жизни героя. Мысленный выход героя в «своё» пространство совпадает с его моральным состоянием – стремлением выйти из внутренней замкнутости.

Физическое бытийное время-пространство никогда не очерчено границами – оно отмечено слитностью с беспредельным.

Бытийное пространство динамичное. Ему присуще движение, изменение. И это реально существующее, объективное движение. В нём органично слиты пространство и время.

Движение пронизывает и нравственное пространство героя. Бытийное пространство Егорова и Захарова соединено с ценностными категориями добра и красоты. Прекрасное и доброе утверждается в человеке и природе как наивысшая ценность бытия.

Бытийное пространство характеризуется, прежде всего, открытостью. Открытость в текстах писателей предстаёт как простор, широта, бескрайность. Категория «открытости» конкретизирована миром природы: полянами, лугами, покосами, пастбищами, озёрками, прудами, реками, зарёй, облаками, небом.

Лексемы, создающие смысл «открытый», по общей семантической функции образуют тематическое поле с ключевыми словами: «душа», «солнце», «огромный», «красота», организующими все другие лексические единицы.

Например, у Захарова: «Гул открытый...», «Рядом с тобою – сама вечность», («Светоч души моей»); «Волги не видать. Просто синяя бездонная гладь ...», «Край большого солнца ...», «Всей душой ... с открытой душой...» («Пуд соли»); «Громадным, в полнеба, веером лежали лучи заката»; «Огромное солнце ...»; «Переливаясь всеми мыслимыми цветами, над головой ...» («Пока ты не свой»); «Широкий простор» («Млечный путь»); «Под необъятной раздвоенностью восходного неба» («Кружка родниковой воды»); «Чисто-чисто на душе», «Полная душевная открытость» («Меженица»). Аналогично у Егорова: «Солнце ... сияет» («На своём берегу»); «И всё вокруг было красиво и заключало в себе пользу: и лес, и ровное, ухоженное поле, и луга ... и река ... - всё было полезно и красиво» («Подальше от греха»); «День солнечный, ясный, просторный ...» («В лодке с миллионером») и т.д.

Для смысла «открытый» характерна заданность вверх и вширь. Верх раскрывается в художественной конкретности произведений как огромность мироздания. Например, у Захарова: «И над всем этим привольем ... лежало небо» («Однокашники»); «Солнце выкатилось на высокий простор» («Кружка родниковой воды»); «В полнеба ... закат» («Максимовы»); у Егорова: «Высоко над ними плыли с юга на север облака» («Подальше от греха»); «Мерцания бездонного звёздного пространства» («Перебор»); «Половина неба оставалась чистой» («Смородина в грозу»); «По верху сада солнце ...» («Ангел»).

Низ получает художественную реализацию в изображении огромности Земли как части мироздания. Например, у Егорова: «Широко лежали поля...» («Шила милому кисет»); «И этому заснеженному полю никогда не будет ни конца, ни края» (Завтра, Нина); «Стелились луга...» («Подальше от греха»); «Река ... течёт дальше и дальше» («Перекат»); «Широко ... раскинулись зелена» («В лодке с миллионером»); «Тянулось до дальних лесов ... заснеженное неровное поле», «Через дорогу протянулись чёткие тени столбов, телевизионных антенн, берёз и черёмух» («Перебор»). Например, у Захарова: «Поле широкое» («Нюринге»); «Бескрайно раскрывались отсюда лесные ширь и даль» («Кружка родниковой воды»); «Дальше ... чёрные леса» («Меженица»); «И снова бесконечные шеренги берёзок, тополей и акаций снежные валы ... И столбы, столбы, и провода по ним ...» («Пуд соли»); «Лес... тянется, расширяется ... Лес и лес» («Раскаты»).

Гармония открытости достигается соединением верха и низа – земного и космического: «Край берега овражного, что с небом касается ...» (Захаров, «Нюринге»); «Солнце грело землю, и земля оттаивала ...» (Егоров, «Подальше от греха»).

Физическое бытийное пространство не очерчено границами – оно отмечено слитностью с беспредельным: у Захарова: «Далеко ... мерцают огни деревни», «Передо мной лишь звёздная коса Вселенной – Млечный путь» («Млечный путь»); «Вокруг широкая ... степь» («Пуд соли»); «Долгий день поры сенокоса» (Егоров, «Перебор»).

Простор, отсутствие границ природного пространства подчёркивается лексемами, содержащими в своей семантической структуре значение безграничности или имеющими с ним логические связи: у Захарова: «Задохнёшься от неоглядности ... весну видел большую» («Нюринге»); «Глубина ночи» («Меженица»); «Дождь, огни, дождь... без конца без края» («Пуд соли»); «Огромное солнце...» («Пока ты не свой»); «Вековые дубы ... образовали в вышине необъятный шатёр» («Светоч души моей»); «Широкий простор ... простор целины» («Млечный путь»). У Егорова: «Глазу здесь просторно» («Шила милому кисет»); «Далеко просматривались разноцветные огни по реке вверх и вниз по течению», «И снова красные огни ... выплывающие из безмерной волжской дали и в дали скрывающиеся» (Над пристанью); «Даль скрывалась в белесой холодной мути» («Перебор»).

Это и вечная красота земли, и постоянное солнце, и несмолкаемые соловьиные трели, и огромная тишина, и глубокая чернота ночи.

Красота, тишина, трели, глубина не имеют у Егорова и Захарова предела, границ как вечные проявления жизни природы, которые объединяются воедино смыслом «человек – красота – вечность» (Захаров, «Пуд соли»).

Бытийное пространство динамично, ему присуще изменение. Прежде всего это конкретное, реально существующее, объективное движение как проявление жизни природы. В нём органично слиты пространство и время – время, не зависящее от действий, усилий, мыслей людей: у Егорова: «Снег ... будет бесконечно нестись над землёй», «Снежный поток несло над полем ...» («Завтра, Нина»); «Пробирались к реке озёрные льдины» («Подальше от греха»); «Из глубокой черноты мерцали звёздные знаки беспредельного и вечного» («Перебор»). Аналогично у Захарова: «Хороводят белые туманы...» («Меженица»); «Только дождик, дождик. Шуришит себе...», «Летит навстречу пурпурное облако» («Пуд соли»); «Волга, беззаботно играющая букетами белых барашек» («Последняя теория»); «Кувшинка просыпается» («Открытые глаза»); «А земля вокруг страстно и протяжно дышит», «Журчит, смеётся и влюбляется вокруг весна» («Млечный путь»).

Одним словом, в этих изменениях – вечные проявления жизни природы. В тех случаях, когда бытийное пространство организовано как среда, в которой протекает деятельность человека, его действия приобретают в открытости свой великий смысл, они лишены суетности. Так, быт становится ценностным, когда он соединён с бытием.

Герою бытийного пространства характерно осознание жизни, что подтверждается текстами Захарова: «Воздух чист и свеж. ...Навстречу идёт рассвет. Хорошо!» («Светоч души моей»); «Хорошо... смотришь, как широко переливаются перья огнекрылого заката. Хорошо ... Ничего-то не надо тебе больше...» («Раскаты»); «Ничего... нет на свете милее таких вот минут полного самозабвения, когда чисто-чисто на душе», «Хорошо-то как, боженьки!» («Меженица»); «Звёзды впереди, звёзды внизу, звёзды над головой... Так можно простоять час, два, три... До самого утра, и даже, наверно, день, месяц, год. Вся жизнь...» («Пуд соли»); «Как же жить хорошо среди красоты такой и среди людей...» («Одна из встреч»).

В целом в художественных текстах Егорова и Захарова проясняется единый смысл бытийного художественного пространства, отмеченного открытостью, распаханностью, слитностью с вечным мирозданием природы, в котором действует герой, стремящийся к внутреннему развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1975. С. 234-408.
2. Лой А.Н. Социально-историческое содержание категорий «Время» и «Пространство». Киев.: Наукова думка, 1978. 135 с.
3. Ухтомский А.А. Письма // Пути в неизвестное. Сборник десятый. М. 1973. С. 371-437.

© Урукова Л.А., 2022.